

Mineralogía del yacimiento de oro de Carlés, Salas (Asturias)

Miguel Calvo y Joan Viñals (+)

Historia de la explotación minera

El llamado Cinturón Aurífero del Río Narcea, en Asturias, está formado por un conjunto de mineralizaciones situadas a lo largo de unos 45 km, entre Luarca e Ibias. Muchos de los yacimientos de oro ya fueron localizados y explotados en época romana, habiéndose realizado labores mineras importantes en algunos puntos, como en Begega-El Valle (donde se ha situado una mina moderna, todavía en actividad), Pontigo, o el llamado “Pozo Cellerico”, en Ablaneda, en cada uno de los cuales se extrajeron más de un millón de metros cúbicos (Perea y Sánchez, 1995).

El yacimiento de oro de Carlés está situado al S de ese pueblo, en el municipio de Salas, en la ribera izquierda del río Narcea, y también fue explotado en época romana, aunque aparentemente las labores fueron relativamente pequeñas. En la ladera entre el pueblo de Carlés y el río Narcea, coincidiendo en parte con las labores modernas, se encontraban los restos de varias labores romanas de superficie, entre ellas una trinchera de explotación reconvertida posteriormente en canal de lavado. También se encontraron dos galerías romanas, una situada junto al pueblo de Carlés, en la cabecera de uno de los canales de lavado, con marcas de herramientas y restos de entibado carbonizado. En una zona más baja de la ladera, con la mineralización alterada, se encontraba otra galería romana, con refuerzos de pedriza y entibados de madera. El ^{14}C de los restos de madera indica su uso entre principios del siglo I y mediados del siglo III (Villa y Fanjul, 2006).

Tras el abandono de las explotaciones por los romanos, las mineralizaciones de Carlés (y todas las del Cinturón Aurífero del Río Narcea) quedaron prácticamente olvidadas, con escasas excepciones. El 30 de noviembre de 1625 se autorizó a Sebastián Martínez Espinosa y a Pedro Gutiérrez de Pardabe la explotación de una mina de cobre que habían descubierto en el paraje conocido como Cuesta del Moro, en Carlés, en el concejo de Salas (González, 1832). Toreno (1785) también menciona la existencia de mineral de cobre mezclado con “azero” en Carlés. Según Paillette (1852), en su época la mina de Carlés, que considera como mina de oro, estaba casi completamente hundida, aunque quedaban restos de una galería excavada años antes por una compañía inglesa, en la que se veía “pirita cobriza acompañada de pirita blanca”, probablemente calcopirita y arsenopirita. Durante la explotación moderna de Carlés, se encontró una galería de época indeterminada, pero no anterior al siglo XIX, dada la utilización de barrenos con explosivos, en la que probablemente se extrajo galena argentífera (Villa y Fanjul, 2006). A mediados de la década de 1940 se realizaron algunas labores para extraer arsenopirita, destinada a la fabricación de derivados arsenicales; la

más importante de estas labores se conocía como Mina de Bandanoso, y consistía en una galería que ya estaba hundida en la década de 1970. Otras labores en las que también se extrajo arsenopirita se conocían como Mina del Cura, y consistían en dos galerías de poco recorrido. En la Peña del Mouro se encontraban dos pequeñas labores más, conocidas como Mina del Mouro, en las que posiblemente se extrajeron minerales de cobre. En la zona situada junto a la carretera se extrajo en la década de 1960 la granodiorita alterada, probablemente para utilizarla como arena para la construcción.

En 1971, la empresa Gold Fiels Española S.A., que investigaba el yacimiento de oro de Salave, llevó a cabo también algunos estudios sobre el skarn de Carlés. Posteriormente las empresas Boliden Minerals A.B. y Exploraciones Mineras del Cantábrico S.A. realizaron estudios geológicos y algunos sondeos. En 1985, Anglo American Company llevó a cabo un estudio muy detallado del skarn de Carlés, incluyendo incluso pruebas de tratamiento de minerales. En 1990, esta empresa formó una sociedad mixta con Hullas del Coto Cortés, que investigó el yacimiento mediante una galería inclinada de casi 1,5 km de recorrido con la entrada situada junto a la carretera, en la zona conocida como Carlés Este. En 1992 entró a formar parte del proyecto minero la empresa Concord Minera Asturiana, filial de la estadounidense Concord Services Inc. En 1993 se formó la sociedad Río Narcea A.I.E, filial de Río Narcea Gold Mines. Esta empresa centró sus trabajos en la zona de El Valle-Boínas, aunque en 1996 realizó también sondeos de detalle para definir la mineralización y la forma de explotarla (Noble et al., 2012).

Sobre el yacimiento, que está situado en las concesiones “Fortuna”, “Electra” y “Magnética”, se excavaron dos cortas de explotación, cada una de ellas con labores de interior asociadas. La mayor, designada como Carlés Norte, está situada a menos de 100 metros al SE del pueblo, mientras que la conocida como Carlés Este se encuentra al SE de la anterior, junto a la carretera de Cornellana a Cangas del Narcea. Las labores de superficie de esta última han sido restauradas en su mayor parte.

El laboreo a cielo abierto comenzó en Carlés Este a finales del año 2000, continuando hasta finales de 2002. El mineral se trasladaba en camiones a la planta de Río Narcea A.I.E. en la mina de El Valle –Boínas para su procesado, mezclado con el mineral de esta mina. La planta de tratamiento y las técnicas utilizadas en ella fueron descritas detalladamente por Mesa et al., (2002). El estéril extraído se utilizó como áridos, e incluso como bloques para escollera, lo que facilitó el desarrollo de las labores, reduciendo además su coste. En el año 2002 se desaguaron y acondicionaron las labores

de interior realizadas anteriormente para investigación, y en 2003 se comenzó a explotar de esa forma, hasta el 29 de diciembre de 2006, día en el que se paralizó totalmente la mina y la planta de tratamiento. En Carlés Norte las labores a cielo abierto se llevaron a cabo entre los años 2000 y 2004, y las de minería de interior entre 2003 y 2006, alcanzando más de 200 metros de profundidad. En total, en Carlés Este se extrajeron mediante labores a cielo abierto 63.852 toneladas de mineral, con 4,5 g/t de oro y 0,78% de cobre en promedio, y mediante labores de interior 147.254 toneladas de mineral, con 5,06 g/t de oro y 0,95% de cobre. En Carlés Norte se extrajeron a cielo abierto 231.000 toneladas de mineral, con 4,43 g/t de oro y 0,77% de cobre. Por minería de interior, se extrajeron 296.464 toneladas de mineral, con 5,11 g/t de oro y 0,76% de cobre. La producción total de oro fue de 116.359 onzas de oro, es decir, 3.619 kg (Noble et al., 2012). Entre las dos explotaciones, se obtuvieron en total casi un millón de onzas de oro y unas 20.000 toneladas de cobre.

Utilizando oro del último lingote producido, fundido el 20 de diciembre de 2006, se acuñó una medalla conmemorativa del cese de la explotación por parte de la empresa Rio Narcea Gold Mines, consistente en la reproducción de un aureus, moneda romana de oro, de la época de Tito Flavio Vespasiano, cuyo original fue recuperado durante las investigaciones de la zona minera. Esta medalla, de la que se acuñaron 200 ejemplares con la sigla RN y numerados individualmente, fue elaborada, junto con un estuche de cuero en forma de bolsa, por la “Asociación de Creadores de Moda del Principado de Asturias”. El primer lingote de oro fundido por esta empresa, el 25 de febrero de 1998, de 2 kg de peso, también se conservaba, y fue subastado a beneficio de los ayuntamientos de Salas y Belmonte en enero de 2007, siendo adquirido por Cajastur.

La causa principal del cese de la extracción en el yacimiento de Carlés, en la que todavía existían reservas significativas de mineral, fue que su tamaño, era demasiado pequeño para ser explotado independientemente con beneficio económico, al cesar las labores en la mina principal, la de El Valle-Boinás. Rio Narcea Gold Mines paralizó las labores en esta última al encontrar problemas para continuar la explotación subterránea por las malas condiciones del terreno, problemas combinados con el escaso contenido en oro del mineral, y también al no autorizar las autoridades autonómicas el inicio de la explotación del yacimiento de oro de Salave, que había estado investigando los años anteriores. En 2007, las propiedades mineras de Rio Narcea Gold Mines fueron adquiridas por Lunding Mining, interesada fundamentalmente por la mina de cobre y níquel de Aguablanca, en Badajoz, y que de forma casi inmediata vendió las minas de oro, junto con la planta de procesado de mineral, a Kinbauri España S.L.U, filial de Kinbauri Gold Corp. En septiembre de 2009, Orvana Minerals Corp. adquirió la propiedad de la sociedad Kinbauri Gold Corp, y consecuentemente de su filial española y de la mina de Carlés. Esta empresa investigó las zonas mineralizadas ya

explotadas en parte, Carlés Norte y Carlés Este, calculando unas reservas seguras de 485.000 toneladas de mineral, con 66.400 onzas de oro. También examinó las mineralizaciones de otras zonas no explotadas todavía, calculando para Carlés Noroeste la posibilidad de extraer 189.000 toneladas de mineral con 25.450 onzas de oro. En conjunto, entre reservas probadas y probables, la estimación de producción para Carlés era de algo más de un millón de toneladas de mineral, con unos 3,5 gramos de oro por tonelada (Wheeler et al., 2010). Durante el año 2010 se realizaron labores de mejora de las instalaciones, y en 2011 comenzó de nuevo la producción de mineral y su procesado a escala comercial. Según datos de la propia empresa, en el año 2011 se obtuvieron del mineral de las minas de El Valle-Belmonte y Carlés un total de 9.336 onzas de oro, en 2012, 42.864 onzas y en 2013, 65.992 onzas de oro. Este último año se recuperaron también 197.768 onzas de plata y 6,6 millones de libras de cobre.

Las minas de El Valle-Boinás y de Carlés, y la planta de procesado, continúan actualmente en actividad, pero la disminución de las reservas estimadas ha hecho que a mediados de agosto de 2014 la empresa explotadora anunciara el cierre, en principio temporal, de la mina de Carlés para finales de este mismo año. Los 65 trabajadores de Carlés serían trasladados a la mina de Boinás, aumentando la producción, aunque así se acortaría su vida útil.

Geología

El skarn de Carlés se ha formado por la intrusión de un monzogranito (granodiorita) de grano medio, con abundante plagioclasa, en las calizas y dolomías de la Formación Rañeces, del Devónico inferior (Arcos et al., 1996). La intrusión tienen morfología de lacolito en cedro, y aflora en una superficie aproximada de 200 x 500 metros. El skarn tiene forma de semicircunferencia, bordeando el plutón granodiorítico, y limitado por el río Narcea. El skarn está más desarrollado en la zona E, donde alcanza un espesor de hasta 50 metros, que en la zona W de la intrusión, donde el espesor es inferior a 20 metros (Martín Izard et al., 2000). Predomina el exoskarn, representando el endoskarn solamente una banda de algunas decenas de centímetros como máximo. En las zonas E, NE y W el skarn es de tipo cálcico, pero en la zona N la intrusión ha afectado a una capa dolomítica de la Formación Nieva, produciendo un skarn magnésico de unos 2 metros de espesor (Martín Izard et al., 2000). Utilizando el método del K-Ar se ha calculado para el skarn una edad de 289 millones de años (Arcos et al., 1996).

La presencia de minerales de skarn en superficie era bastante evidente, y Schulz (1858) indica la existencia en “Carlés, cerca del río Narcea”, de arsenopirita, feldespatos, anfíboles y granates, en una roca vecina de las calizas del Devónico. Las asociaciones principales que aparecen en el skarn son, según Paniagua (1998), a partir de la granodiorita:

- Granate (grosularia-andradita), piroxeno (diópsido –

Mapa geológico y fotografía aérea de la zona de Carlés, con la delimitación de las concesiones. Las labores a cielo abierto de Carlés Este están restauradas en gran parte.

Medalla conmemorativa del cierre de las minas y de la planta de procesado de Rio Narcea Gold Mines. En el reverso tiene incusa las letras RN y un número individual. Su composición es 76% oro, 20% plata y 4% cobre.

El avance de las labores actuales ha dejado al descubierto una parte de las antiguas galerías romanas. Foto Agustín Sanz.

hedenbergita), feldespato y cuarzo

- Granate, piroxeno y anfíbol (hastingsita-ferropargasita y ferroactinolita)
- Granate y piroxeno
- Granate
- Hornfels y mármoles bandeados.

En la zona NE del contacto se ha desarrollado también una mineralización hidrotermal relacionada con una fractura de dirección NNW-SSW, que afecta a las calizas, al monzogranito y al skarn. En los filones aparecen diversos sulfuros y sulfosales, además de cuarzo y calcita (Martín Izard et al., 2000).

Mineralogía

En el yacimiento de Carlés existen varios tipos de mineralizaciones. El más importante desde el punto de vista económico es un exoskarn cálcico, con granate y piroxeno como componentes más abundantes, y sulfuros de cobre con oro como minerales económicamente más valiosos. También existen mineralizaciones hidrotermales posteriores, que han dado lugar a dos filones principales ricos en minerales de antimonio. La variedad de sulfuros presentes, tanto en el skarn como en las mineralizaciones hidrotermales, hace que se encuentre también un buen número de especies minerales producidas por alteración supergénica.

Corta de Carlés Norte, en la que puede observarse las entradas a las labores de interior a distintos niveles. Julio de 2014. Foto Miguel Calvo.

Pátinas de minerales de neoformación producidas por la alteración de sulfuros en la corta de Carlés Norte. Julio de 2014. Foto Miguel Calvo.

Oro - plata Au - Ag

En la mina de Carlés, el oro, en forma de aleación con plata (electrum), aparece asociado a la calcopirita, arsenopirita, bornita y una larga serie de sulfuros raros en venas mineralizadas en la zona de exoskarn (Arcos et al., 1996). La composición de la aleación va desde los granos en los que la plata es dominante (hasta el 80 %) a aquellos en los que el elemento dominante es el oro (hasta el 88%). Los granos en los que el oro es dominante se encuentran asociados principalmente a sulfosales de antimonio, mientras que aquellos en los que la plata es dominante se encuentran asociados a bornita argentífera y sulfosales de bismuto (Paniagua, 1998). El oro está distribuido en el yacimiento de forma bastante irregular: en el skarn con cuarzo y feldespato el contenido es bajo, mientras que es alto en el skarn con anfíboles, especialmente en la parte más externa, en la que aparece en concentraciones de hasta 25 g/t (Martín Izard et al., 1993). La presencia de minerales de cobre es esencial para que se encuentre también oro, que está ausente de las asociaciones en las que no existe calcopirita o bornita. El tamaño de grano es generalmente muy pequeño, inferior a 10 micras en el caso de que aparezca como inclusiones en la arsenopirita o löllingita

(Loredo y García, 1988), de forma que solamente es visible por microscopía de luz reflejada. Sin embargo, ocasionalmente se han encontrado en la zona de minería de interior de Carlés Este ejemplares con granos milimétricos visibles a simple vista dentro de pequeñas masas de bornita.

Oro. Formación arborescente (1 mm) en bornita. Mina Carlés Este.

Bornita Cu_5FeS_4

La bornita es uno de los minerales metálicos más abundantes en el skarn de Carlés, y se depositó junto con la calcopirita y el oro, en una etapa posterior al depósito de la löllingita. Se encuentra como masas que pueden alcanzar un tamaño de varios centímetros, asociada con calcopirita y con magnetita. Solamente de forma muy ocasional se han encontrado cristales de tamaño milimétrico muy redondeados, dentro de cuarzo en las labores de interior de Carlés Este y sobre cristales de dolomita en las geodas de los mármoles de las labores a cielo abierto de Carlés Norte.

Calcopirita CuFeS_2

En el skarn de Carlés la calcopirita es el sulfuro globalmente más abundante después de la arsenopirita, con la que no parece guardar relación directa. Se encuentra formando venas y filoncillos en la zona de exoskarn (Arcos et al., 1996), y como pequeñas masas y diseminaciones en la corneana, sin que aparezcan cristales bien diferenciados, aunque dentro de la calcita aparecen a veces cristales centimétricos muy toscos y fisurados. Está asociada frecuentemente a calcosina y covellina, formadas como producto de su alteración, y en algunas zonas también a löllingita o pirrotina. Ocasionalmente se han encontrado cristales muy toscos en geodas, asociados a cristales de arsenopirita.

Metaestibina Sb_2S_3

Se ha encontrado muy ocasionalmente en la corta Carlés Norte, en forma terrosa o como costras finamente esferoidales de color rojo oscuro, sobre estibina.

Estibina Sb_2S_3

La estibina es relativamente frecuente en los filones hidrotermales de Carlés Norte, como masas granudas y a veces gruesamente cristalinas, con zonas monocristalinas centimétricas con exfoliación evidente. Dentro de estas masas se encuentran huecos rellenos de calcita espática en la que están atrapados cristales aciculares o bacilares de estibina de hasta 2 cm de longitud, formando agregados divergentes o desordenados, que pueden evidenciarse eliminando la calcita con un ácido. En estas "geodas" aparecen junto con la estibina cristales de esfalerita y de arsenopirita. En algunas zonas, la estibina se ha alterado en parte a valentinita, que tapiza entonces los huecos en el mineral primario.

Se ha encontrado también estibina como esférulas formadas por cristales aciculares muy finos, agrupados en forma divergente, dentro de algunas zonas de los mármoles. Estas esférulas, localmente abundantes, tienen un diámetro de uno o dos milímetros, y no suelen estar rellenas completamente de estibina. A veces, la estibina se ha alterado total o parcialmente a valentinita. Otra forma en la que aparece la estibina es como inclusiones en pequeños cristales de calcita que tapizan algunas fisuras en los mármoles, y que quedan por ello opacos y de color negro. Sobre estos cristales pueden

Esfalerita $(\text{Zn}, \text{Fe}) \text{S}$

En los filones hidrotermales se encuentra esfalerita asociada a la jamesonita y sobre todo a la estibina, como masas cristalinas centimétricas o como cristales individuales bien definidos o como maclas según la ley de la espinela, que generalmente tienen como máximo algunos milímetros de arista. Es de color marrón relativamente oscuro. Con la estibina aparece también en otras zonas esfalerita en forma de masas de color amarillo, finamente granuda. Se ha encontrado además, como microcristales sobre cristales de dolomita, en geodas dentro de los mármoles.

Cristales de esfalerita (2 mm de arista) con estibina. Corta de Carlés Norte.

Estibina. Corta Carlés Norte. Campo visual, 4 cm. Los cristales de estibina estaban incluidos dentro de calcita cristalina, que se ha eliminado con ácido.

aparecer agrupaciones en abanico de cristales prismáticos planos de estibina, brillante y bien definidos, de una longitud de unos pocos milímetros.

Pirrotina $\text{Fe}_{(1-x)}\text{S}$ ($x = 0 - 0,2$)

La pirrotina es un componente relativamente abundante del skarn que forma el yacimiento de oro de Carlés (Paniagua, 1998). En las escombreras de la antigua mina, situadas junto a la carretera entre Soto y Vega de los Infantes y el río Narcea se encontraron cristales prismáticos cortos de hasta 1 centímetro. En la explotación minera reciente ha aparecido como masas de un tamaño de varios centímetros, asociada a magnetita, calcopirita y a otros sulfuros.

Galena PbS

La galena forma parte de la mineralización hidrotermal posterior al skarn, y se encuentra al menos en dos generaciones. Una primera, como masas cristalinas de tamaño incluso decimétrico y de grano muy grueso, bastante alteradas en las zonas más externas a anglesita y a cerusita. En estas masas aparecen a veces geodas con cristales octaédricos de galena de hasta medio centímetro de arista, alterados en su parte externa y a veces recubiertos por una costra gruesa de cerusita o incluso pseudomorfizados parcialmente en cerusita. También se encuentra galena de una generación posterior, producida por removilización, como agrupaciones arborescentes de diminutos cristales cuboctaédricos, en geodas en la dolomía, sobre tapices de cristales de dolomita rosa.

Microcristales octaédricos de galena. Corta Carlés Norte.

Cristales octaédricos de galena recubiertos de cerusita. Corta de Carlés Norte. Arista del octaedro, 1 cm.

Molibdenita MoS_2

Según las investigaciones realizadas por las empresas mineras, la molibdenita parece ser especialmente abundante en una zona situada en el NW de la intrusión de granodiorita, en una zona en la que todavía no se han realizado labores de explotación. También aparece molibdenita en una zona anfibolitizada relacionada con la fractura de dirección NNW-SSE, en la que la molibdenita ocupa el lugar de los minerales de cobre en la zona alta del skarn (Martín Izard et al., 1998). Se encuentra ocasionalmente como pequeños cristales laminares irregulares dentro de cuarzo filoniano en la zona de Carlés Este, y apareció también, junto con cuarzo, en la pequeña cantera explotada sobre la granodiorita alterada, ante de que se iniciara la minería de oro moderna.

Cristales laminares irregulares de molibdenita en cuarzo. Corta Carlés Norte. Grupo mayor, 4 mm.

Marcasita FeS_2

Aparece como microcristales muy pequeños, habitualmente formando maclas, sobre cristales de dolomita en las geodas de los mármoles en la Corta Carlés Norte. Está acompañada a veces de crecimientos epitaxiales de pirita sobre ella. En el skarn, se ha indicado la presencia de este mineral asociado a pirita (Rua Figueroa et al., 1987).

Macla de cristales de marcasita. Corta Carlés Norte.

Cristales de pirita, de 1 mm de arista, combinación de cubo y dodecaedro, sobre dolomita. Corta Carlés Norte.

Microcristales cúbicos de pirita sobre cristales de dolomita. Corta Carlés Norte.

Pirita FeS₂

En los filones hidrotermales, la pirita aparece con bastante frecuencia como cristales de hasta un centímetro, generalmente agrupados, formados por la combinación de cubo con pentagonododecaedro. Está asociada a arsenopirita y a cuarzo. También se encuentran, con mucha menos frecuencia, cristales formados por la combinación de cubo y octaedro, con las caras de octaedro muy rugosas. En los mármoles, aparece pirita dentro de geodas, como microcristales sobre tapices de cristales de dolomita. Estos microcristales adoptan formas distintas en cada geoda; aunque los más abundantes son los formados por la combinación de cubo con dodecaedro (y a veces también con pequeñas caras de octaedro) los hay formados exclusivamente por el cubo, y más raramente por el octaedro sólo o con pequeñas modificaciones de otras caras. También aparecen pseudomorfosis de pequeños cristales de pirrotina tabulares y de contorno hexagonal.

Löllingita FeAs₂

La löllingita aparece en una red de venas de grosor entre centimétrico y milimétrico con cuarzo que cortan al monzogranito en las cercanías del skarn. Está asociada a arsenopirita, calcopirita y molibdenita, además de a cuarzo, feldespato y carbonatos (Martín Izard et al., 2000). La löllingita se encuentra también con cierta frecuencia en el skarn, acompañando a la bornita y a la calcopirita (Paniagua, 1998). Los cuerpos con esta mineralización pueden alcanzar hasta los 2 metros de largo por 20 centímetros de grueso dentro de la roca de granate-piroxeno-anfíbol (Martín Izard et al., 2000). Ha sido citada también como inclusiones residuales en la arsenopirita del skarn (Loredo y García Iglesias, 1988). También aparece asociada a la actinolita en los reemplazamientos en el contacto entre el exoskarn y los mármoles (Arcos et al., 1996). Aunque los estudios citados anteriormente hacen generalmente referencia a este mineral a escala microscópica, se encuentra también löllingita en forma visible a simple vista, como granos como masas multicentimétricas o como cristales milimétricos asociada a los minerales indicados, y también a magnetita. Durante la explotación de Carlés Norte se encontraron ejemplares en los que la löllingita aparece como agrupaciones de hasta 10 centímetros formadas por cristales toscos, de aspecto lenticular y de un tamaño individual de hasta 2 centímetros dentro de masas de calcita cristalina. Junto con la löllingita se encuentran masas y agregados de pequeños cristales de

diópsido-hedenbergita, de color variable entre el verde muy claro, casi incoloro, y el verde muy oscuro, dependiendo del contenido de hierro, y con uno u otro término dominante.

Löllingita. Agregado de cristales hojosos de 2,5 cm de alto. Corta Carlés Norte. El cristal de löllingita estaba incluido en calcita cristalina, que se ha eliminado en parte con ácido.

Gudmundita FeSbS

La gudmundita se ha encontrado muy ocasionalmente en la corta Carlés Norte como agregados de microcristales redondeados, de morfología mal definida, sobre tapices de pequeños cristales de cuarzo, en geodas dentro de cuarzo masivo en los mármoles. Aparece junto con arsenopirita, que forma cristales mucho mayores.

Microcristales de gudmundita sobre cuarzo. Corta Carlés Norte. Campo visual, 6 mm.

Arsenopirita FeAsS

La presencia de arsenopirita en la zona era muy evidente en algunos afloramientos, antes de que comenzaran las labores mineras modernas. Herrgen (1801) indica ya la existencia de “pirita arsenical” en Salas. En este yacimiento la arsenopirita es bastante abundante, especialmente en una zona de reemplazamiento por anfíbol y arsenopirita, junto al contacto entre el skarn y los mármoles (Arcos et al., 1996). También aparece arsenopirita en venas de cuarzo dentro de la granodiorita, junto con cantidades menores de otros sulfuros (Rúa Figueroa et al., 1987). La arsenopirita se encuentra frecuentemente en el skarn como cristales individuales de un tamaño de hasta un centímetro o como grupos de cristales, a veces en crecimiento paralelo, dentro de cuarzo o en geodas rellenas de calcita cristalina. Cuando se elimina la calcita con un ácido, pueden obtenerse ejemplares muy interesantes, con los cristales muy bien definidos. También aparece arsenopirita en forma de masas de hasta 20 centímetros de diámetro, con pequeños huecos con cristales del mismo mineral.

Asociados a la arsenopirita se encuentran cuarzo, löllingita, bismuto nativo, bismutina, calcopirita y otros sulfuros (Loredo y García Iglesias, 1988). La arsenopirita es monoclinica, pero el hábito de los cristales es pseudorrómbico, debido al maclado a escala microscópica o submicroscópica según (100) y (101). Los cristales pueden tener desarrollo tabular o prismático. Los de hábito tabular están desarrollados preferentemente por {101}, con la terminación formada por {120} y {010}, muy frecuentemente redondeada o fuertemente estriada, de modo que las caras de las dos figuras se fusionan. Los cristales de hábito prismático tienen en general las caras correspondientes a {013} estriadas. En los afloramientos de la zona de Carlés Este se encontraron microcristales de arsenopirita más complejos, en pequeñas geodas con fesdespato.

Cristales de arsenopirita. Carlés Norte. Campo visual 15mm.

Grupo de cristales de arsenopirita en crecimiento paralelo. Carlés Norte. Campo visual 3 cm.

Kermesita Sb_2S_2O

La kermesita se ha encontrado de forma ocasional en Carlés Norte como agregados divergentes de cristales aciculares o capilares, de una longitud de hasta un centímetro, con el color rojo oscuro típico de este mineral. Está asociada a cristales de arsenopirita y de esfalerita, y con menos frecuencia a estibina, en una matriz de calcita cristalina de color blanco con algo de cuarzo. En algunos se han observado sobre los cristales de kermesita cristales extremadamente pequeños de anglesita, visibles solamente con el microscopio electrónico de barrido.

Kermesita con anglesita. Corta Carlés Norte.

Kermesita en calcita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 2 cm.

Bournonita $PbCuSbS_3$

La bournonita ha aparecido como masas de varios milímetros, asociada a tetraedrita y a estibina, en las mineralizaciones hidrotermales de Carlés Norte. También se ha encontrado como agregados de pequeñas maclas, con las aristas algo redondeadas pero bien definidas, generalmente brillantes, sobre tapices de cristales de dolomita y cuarzo, en geodas en los mármoles. Junto con ella se encuentran cristales bastante más grandes de pirita.

Cristales maclados de bournonita sobre dolomita. Corta Carlés Norte. Tamaño del grupo de cristales, 3 mm.

Tetraedrita $Cu_6[Cu_4(Fe,Zn)_2]Sb_4S_{11}$

En el mineral masivo del skarn aparece tetraedrita con cierta abundancia, acompañada de arsenopirita, bornita, calcopirita y wittichenita. En muchos casos, tiene un cierto contenido de bismuto, perteneciendo a la variedad llamada annivita, (Paniagua, 1998). Loredo y García (1988) indican la presencia de tennantita en Carlés, en muestras obtenidas antes de que se pusiera el yacimiento en explotación.

La tetraedrita se ha encontrado en la explotación de Carlés Norte como cristales de un tamaño entre un milímetro y un centímetro, o bien en huecos del mineral masivo presente en los filones hidrotermales o en geodas, asociados a cuarzo, pirita y ocasionalmente también a arsenopirita. Los cristales son generalmente irregulares, y presentan corrosiones, caras y aristas redondeadas, estrias gruesas y crecimientos escalonados, pero con un brillo intenso. Están formados o bien por el tetraedro o bien por la combinación del tetraedro con el tristetraedro.

Tetraedrita con pirita. Corta Carlés Norte. Tamaño de los cristales de tetraedrita, 2 mm.

Jamesonita $Pb_4FeSb_6S_{14}$

El hallazgo más notable de jamesonita realizado en España hasta el momento se produjo en el verano de 2002, durante la explotación a cielo abierto de la mina de Carlés Norte.

La jamesonita, muy abundante localmente, se encontraba en forma fibrosa asociada a esfalerita cristalina, a pirita, y a indicios de minerales secundarios, en el contacto entre la mineralización de tipo skarn y los mármoles situados a techo, así como dentro del mármol en la zona más próxima al contacto. El mineral aparece rellenando filoncillos de hasta 3 centímetros de espesor, con las fibras orientadas transversalmente. En algunas zonas aparecieron cristales alargados de hasta 2 centímetros de longitud y de hasta 2 milímetros de grueso, agrupados desordenadamente, formando abanicos en diaclasas o englobados dentro de los carbonatos. Muy raramente han aparecido también pequeñas geodas con cristales libres, gruesamente aciculares.

También se encuentra en la bornita, acompañada de otros sulfuros raros, como inclusiones visibles únicamente por microscopía de luz reflejada (Paniagua, 1998), así como en la arsenopirita (Martín Izard et al., 2000).

Jamesonita fibrosa, pirita y arsenopirita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 7 cm.

Zinkenita $Pb_9Sb_{22}S_{42}$

La zinkenita se ha encontrado ocasionalmente en Carlés Norte como microcristales prismáticos asociada a la estibina, de la que no puede distinguirse a simple vista.

Zinkenita. Corta Carlés Norte.

Fluorita CaF_2

La fluorita es un mineral muy escaso en Carlés, habiéndose encontrado sólo ocasionalmente como pequeñas masas cristalinas asociadas a molibdenita y cuarzo.

Hematites Fe_2O_3

La hematites es un mineral poco frecuente en este yacimiento, aunque se ha encontrado en forma de microcristales sobre cuarzo o sobre arsenopirita en geodas tapizadas de cristales de cuarzo. Lo más notable de estos microcristales es su aspecto pseudocúbico, ya que están formados por el romboedro $\{01\bar{1}1\}$, modificado en dos vértices por caras muy pequeñas de $\{0001\}$. También se ha encontrado ocasionalmente como rosetas de cristales laminares, acompañada de cuarzo y calcita.

Senarmontita Sb_2O_3

La mina de oro de Carlés es el yacimiento más notable de España para este mineral, y el único en el que se ha encontrado en cristales visibles a simple vista (Calvo, 2009). La senarmontita apareció en una zona concreta de las labores de la zona alta, con sulfuros y sulfosales de antimonio dentro de un mármol, como producto de alteración de la estibina, como cristales octaédricos de tamaño milimétrico, muy bien definidos, individuales o asociados en crecimiento paralelo. Habitualmente los cristales son incoloros o blancos, brillantes y con frecuencia muestran en su interior inclusiones de un sulfuro acicular, posiblemente estibina o zinkenita. En algunos casos, la abundancia de inclusiones hace que queden de color negro y opacos. Los cristales de senarmontita aparecen en una matriz esponjosa de cuarzo y sulfuros, en la que son evidentes las huellas de un proceso de alteración. La calcita cristalina que acompaña a la estibina ha desaparecido casi completamente, dejando huecos con forma de romboedro, sobre cuyas paredes, planas y formadas por cuarzo, se sitúan los cristales de senarmontita. Junto con la senarmontita aparece también a veces valentinita.

Cristales octaédricos de senarmontita de 1,5 mm de arista. Corta Carlés Norte.

Magnetita $\text{Fe}^{2+}\text{Fe}^{3+}_2\text{O}_4$

La magnetita es un mineral muy abundante en el skarn de Carlés, conocido desde antiguo. Toreno (1785) indica que en Carlés existe mineral “de azero”, situado desde Mediodía a Levante del pueblo; también indica que mezclado con aquel aparece mineral de cobre. Dado que la mina moderna de Carlés se encuentra a unos cientos de metros al SE del pueblo, es evidente que es la misma a la que hace referencia Toreno. Es posible que se extrajera en algún momento, incluso en época romana, junto con los minerales de cobre y el oro. Una de las concesiones recibe el nombre de “Mágnética” precisamente por la presencia de este mineral. La magnetita se encuentra preferentemente en la zona más externa del Skarn, junto con granate-piroxeno-anfibol, asociada a calcopirita, bornita y lollingita, formando masas estratiformes (Martín Izard et al., 1993). La magnetita se formó en la fase retrógrada del skarn, antes que los sulfuros (Fernández y Blanco, 1992; Martín Izard et al., 1993). Generalmente aparece como masas granudas, compactas. Los cristales de magnetita son muy escasos en este yacimiento, aunque se han encontrado ocasionalmente en la corta superior, con el rombododecaedro {011} como figura dominante, modificado por pequeñas caras de octaedro {111}. Todas las caras del rombododecaedro se encuentran fuertemente estriadas, con las estrias paralelas a las caras de octaedro, debido al crecimiento oscilatorio de estas figuras. Estos cristales, de tamaño algo inferior al centímetro, aparecen sobre magnetita masiva, atrapados dentro de un material talcoso. También aparece magnetita en geodas dentro de las masas de granate, como diminutos cristales octaédricos de caras lisas y brillantes que forman crecimientos paralelos en dos direcciones que mimetizan las clásicas hojas de las rosas de hierro de hematites. Es posible que se trate de una pseudomorfosis de este mineral.

Junto con la magnetita aparecen cristales de pirita y diversos silicatos. Las geodas están rellenas por calcita cristalina. Al S de la zona de skarn, al otro lado de la carretera y del río Narcea, aparece magnetita en la zona de metamorfismo de contacto entre la granodiorita y las areniscas ferruginosas del Silúrico (Fernández y Blanco, 1992).

Cristales estriados de magnetita de la Corta Carlés Norte. Tamaño del cristal central, 8 mm.

Cristal de magnetita formado por el rombododecaedro {011} con las caras estriadas por el crecimiento oscilante con el octaedro, modificado por pequeñas caras de octaedro.

Woodruffita

Se ha encontrado ocasionalmente este mineral en la explotación de Carlés Norte como pequeños nódulos con estructura laminar interna, de color marrón oscuro, casi negro, con escaso brillo en el exterior y relativamente brillantes en las superficies de fractura. Está asociada a chapmanita, sobre un mármol, en la zona de alteración de los sulfuros (Calvo, 2009). La woodruffita es un mineral relativamente raro, conocido solamente en alrededor de una decena de localidades en el mundo, en la mayor parte de los casos en forma terrosa, asociado con otros óxidos de manganeso.

Woodruffita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 3 mm.

Para esta especie, los ejemplares de Carlés pueden considerarse significativos por su calidad.

Oxiplumboromeíta $\text{Pb}_2\text{Sb}_2\text{O}_7$

Este mineral, conocido hasta hace unos años con el nombre de bindheimita, aparece en Carlés como costras pulverulentas o masas compactas o pulverulentas, de color amarillo intenso, como producto de alteración de las sulfosales, especialmente jamesonita, presentes en los filones encajados en mármoles de la zona superficial del yacimiento. También se encuentra asociada a cerusita, en pequeña cantidad, como un producto de alteración de la galena, que en este caso contendría minerales de antimonio como inclusiones. Junto con la oxiplumboromeíta aparecen pequeños cristales de arsenopirita, que no presentan ninguna alteración, y cristales de esfalerita.

Cuarzo SiO_2

El cuarzo se encuentra en las mineralizaciones hidrotermales como cristales hialinos, incoloros o ligeramente ahumados, de hasta 2 centímetros de longitud, dentro de calcita cristalina. Ocasionalmente se han encontrado pequeños cristales, de tamaño inferior a los 5 milímetros, de color amatista muy pálido. Además de calcita, aparece con él sobre todo arsenopirita, como pequeños cristales. En las geodas que se encuentran en los mármoles aparecen también ocasionalmente cristales biterminados de cuarzo lechoso, de un tamaño semejante a los anteriores, sobre tapices de pequeños cristales de dolomita de color rosado. También aparece cuarzo, como microcristales, tapizando las paredes de algunas geodas.

*Cuarzo amatista. Corta Carlés Norte.
Tamaño del cristal, 4 mm.*

*Cuarzo. Corta Carlés Norte.
Longitud del cristal, 2 cm.*

Valentinita Sb_2O_3

La valentinita es un mineral relativamente frecuente en la zona superior, de los filones hidrotermales, producida por alteración de la estibina. Aparece como agregados de cristales prismáticos, de hasta 3 milímetros de longitud, estriados y con las terminaciones irregulares, de color blanco, o ligeramente amarillento, con brillo nacarado o sedoso. En algunos casos los cristales de valentinita son suvicientemente gruesos para que se distingan claramente en las superficies de rotura los planos producidos por su perfecta exfoliación. Más habituales que los cristales prismáticos bien definidos son los

Cristales de valentinita de 2 mm de longitud sobre estibina. Corta Carlés Norte.

pseudoprismas de valentinita, formados por agrupaciones subparalelas de cristales aciculares, con las zonas de los extremos en las que se ven las agujas más separadas, debido a que las del centro son más largas que las de la periferia. La valentinita aparece en huecos dentro de asociaciones complejas de sulfuros, entre los que predomina la arsenopirita. De hecho, en los huecos en los que existe valentinita son también frecuentes los microcristales de arsenopirita, brillantes y sin alteración alguna visible.

Calcita CaCO_3

La calcita es un mineral muy abundante, siendo el último mineral que se forma en las geodas del skarn, a las que suele rellenar por completo. Se encuentra en forma espática o muy gruesamente cristalina, y es incolora, blanca o de color verde o achocolatado por la presencia de inclusiones de silicatos y de óxidos de hierro. En las mineralizaciones hidrotermales también rellena los huecos, englobando a la mayoría de los sulfuros. Asimismo se ha encontrado ocasionalmente en forma de cristales individuales.

Los mayores ejemplares, con cristales de color blanco de hasta 4 centímetros de longitud, se encontraron en la rampa inferior, tapizando geodas de hasta 1,5 metros de diámetro. Estos cristales estaban formados por la combinación del romboedro negativo $\{01\bar{1}2\}$ y un romboedro positivo muy agudo, probablemente $\{16\ 0\ \bar{1}6\ 1\}$. Además aparece calcita como pequeños cristales de color negro por la presencia de inclusiones de estibina (Calvo, 2012).

Calcita (cristales de alrededor de 1 mm) con inclusiones de estibina. Corta Carlés Norte.

Brucita Mg(OH)_2

Algunas zonas de los mármoles de la aureola de metamorfismo de Carlés son de color gris y, además de dolomita y calcita, contienen abundantes granos de brucita, que probablemente se ha formado por hidratación supergénica de la periclasa.

Goethita $\text{Fe}^{3+}\text{O(OH)}$

Además de como pequeñas costras botroidales y en los óxidos de hierro terrosos, la goethita se ha encontrado como cristales aciculares de menos de 1 milímetro de longitud, creciendo agrupados en formas de esférulas. También aparecen estos mismos cristales aciculares como inclusiones dentro de cristales de calcita.

Dolomita $\text{CaMg(CO}_3)_2$

En el mármol dolomítico de la corta de Carlés Norte aparecieron abundantes geodas recubiertas interiormente de pequeños cristales de dolomita, blancos o de color rosa más o menos intenso, con la forma curvada típica de este mineral, y de alrededor de 1 milímetro de arista, que recubren las paredes y forman crecimientos arborescentes internos. Sobre los cristales de dolomita se encuentran diversos minerales, formados durante una movilización hidrotermal tardía. Entre ellos destacan por su tamaño, de hasta dos centímetros, los cristales de cuarzo lechoso. También aparecen microcristales de hematites, de pirita y de otros muchos sulfuros.

Dolomita y cuarzo (cristal de 1 cm de altura). Corta Carlés Norte.

Siderita FeCO_3

En fisuras de zonas del skarn alteradas se ha encontrado muy ocasionalmente siderita, como diminutas esférulas de color marrón, traslúcidas y brillantes, formadas por la agrupación de microcristales curvados.

Microesférulas de siderita. Corta Carlés Norte.

Aragonito CaCO_3

Aunque no es muy abundante, el aragonito se encuentra tanto en el skarn como en la mineralización hidrotermal de Carlés Norte. En el skarn se ha encontrado en fisuras en el granate, sobre un material de aspecto coloforme, como agregados divergentes de gavillas formada cada una por cristales agrupados de forma subparalela. En la mineralización hidrotermal aparece como agrupaciones radiadas de microcristales aciculares muy finos, incoloros que forman esférulas o tapices con aspecto afieltrado. Estos cristales aparecen en fisuras en la mineralización rica en löllingita y arsenopirita, y se encuentran a veces asociados con chapmanita. También aparecen pequeños recubrimientos botroidales con estructura interna compacta radiada; en estos casos, a veces en la superficie se individualizan los microcristales de aragonito, extremadamente finos. Se ha encontrado también aragonito como cristales aciculares relativamente bien definidos, de hasta dos milímetros de longitud, formando agregados divergentes en huecos en el monzogranito que habían sido recubiertos por masas de cristalinas y por cristales de calcita. También se ha encontrado como cristales muy agudos, acompañando a la hidromagnesita y a la hörnesita.

Aragonito. Corta Carlés Norte.

Aragonito. Corta Carlés Norte. Campo visual, 2 cm.

Cerusita PbCO_3

La cerusita se encuentra como producto de alteración supergénica de la galena de las mineralizaciones filonianas. En Carlés Norte se ha encontrado como costras recubriendo cristales octaédricos de galena en huecos en la mineralización, y también pseudomorfizándola parcialmente. Aparece además como tapices de cristales milimétricos maclados, con aspecto de pirámide, incoloros o de color gris, en las paredes de huecos de la galena cristalina masiva, y como agregados cristalinos blancos y brillantes, en los que solamente se destacan algunas caras de cristales, dentro de un material oxidado terroso.

Cristales maclados de cerusita en un hueco de galena alterada. Corta Carlés Norte. Tamaño de cada cristal, 2 mm.

Malaquita

La malaquita era bastante abundante en la zona de alteración superficial del yacimiento, junto con otros minerales secundarios de cobre, y es probable que llamara la atención en época antigua.

En las labores modernas de Carlés Norte se ha encontrado malaquita formando costras finas con superficie botroidal, con pequeñas esférulas de azurita sobre ellas.

A veces, costras y esférulas están recubiertas de una capa de sílice criptocristalina casi invisible a simple vista (Calvo, 2012).

Azurita $\text{Cu}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$

La presencia de este mineral en diaclasas en las calizas metamorizadas en los afloramientos situados a unos 200 metros al S del pueblo de Carlés ya llamó la atención de los primeros investigadores que se ocuparon de este yacimiento (García de Figuerola, y de la Peña, 1964). En época más reciente, se ha encontrado azurita en la zona superior del yacimiento de Carlés Norte, ocasionalmente como tapices de microcristales tabulares agrupados en forma de diminutas rosas sobre calcopirita alterada, o como esférulas sobre malaquita. También aparece asociada a crisocola (Calvo, 2012).

Malaquita y azurita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 2 cm.

Piroaurita $\text{Mg}_6\text{Fe}^{3+}_2(\text{OH})_{16}[\text{CO}_3]\cdot 4\text{H}_2\text{O}$

La piroaurita se ha encontrado ocasionalmente, como costras blancas con brillo nacarado, asociada a la serpentina, en las labores a cielo abierto de la zona de Carlés Norte. También se ha encontrado como capas más finas y sin brillo en el mármol dolomítico de la misma zona.

Piroaurita. Corta Carlés Norte. Campo visual 2 cm.

Apatito $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$

Se ha indicado la presencia de este mineral como producto de la actividad hidrotermal tardía en las fracturas (Martín Izard et al., 1998).

Hidromagnesita $\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2\cdot 4\text{H}_2\text{O}$

Aparecía en las labores a cielo abierto de Carlés Norte como esférulas de unos cuantos milímetros de diámetro, de color blanco, con estructura interna muy finamente radiada y la superficie exterior recubierta de cristales laminares muy pequeños, que le dan brillo sedoso, sobre un tapiz de cristales de aragonito. Está asociada a agregados de cristales de hörnesita de un tamaño bastante mayor.

Esférulas de hidromagnesita (2 mm de diámetro). Corta Carlés Norte.

Cristales de hidromagnesita. Corta Carlés Norte.

Brochantita $\text{Cu}_4(\text{SO}_4)(\text{OH})_6$

La brochantita aparece en la zona de alteración de la mineralización de Carlés Norte como cristales de morfología mal definida y aspecto laminar, lenticular o cuneiforme, a veces casi acicular, de color verde hierba intenso, brillantes, formando agregados divergentes o asociaciones en forma de pequeñas gavillas. Se encuentra, asociada a tirolita, sobre óxidos de hierro con relictos de calcopirita (Calvo, 2014).

Brochantita. Corta Carlés Norte.

Brochantita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 1 cm.

Anglesita PbSO_4

La anglesita aparece como un producto de alteración de la galena, o bien como costras, mezclada con cerusita, o como cristales alargados, de hasta un centímetro de longitud, incoloros o ligeramente amarillentos, a veces transparentes y brillantes. Los cristales, que se encuentran en huecos dentro de galena cristalina masiva, están formados por la combinación de {401} y {100} como figuras dominantes, terminados por caras de {011} y frecuentemente también con pequeñas modificaciones debidas a caras de {221} (Calvo, 2014).

Hábito de los cristales de anglesita de Carlés, con el prisma rómbico {401} y el pinacoide {100} como figuras principales.

Cristales prismáticos de anglesita en una geoda en galena. Corta Carlés Norte. Cristal mayor, 8mm.

Conicalcita $\text{CaCu}(\text{AsO}_4)(\text{OH})$

Este mineral es poco abundante en el yacimiento de Carlés. Aparece ocasionalmente como costras finas botrioidales, de superficie lisa y relativamente brillante, del color verde hierba típico de este mineral. Entre los minerales secundarios, la conicalcita solamente está asociada a pequeñas esferillas de goethita.

Conicalcita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 1 cm.

*Mimetita sobre cerusita y galena.
Corta Carlés Norte.
Campo de vista, 1 cm*

*Mimetita.
Corta Carlés
Norte.*

Mimetita $Pb_5(AsO_4)_3Cl$

La mimetita se ha encontrado ocasionalmente en la zona de alteración de la mineralización filoniana como costras cristalinas de color verde amarillento, sobre galena, o como recubrimientos muy finos sobre cristales de cerusita, a veces la cerusita ha desaparecido, quedando una paramorfosis de este mineral. Los recubrimientos están formados por la asociación de microcristales prismáticos con crecimientos paralelos, de una longitud del orden de la décima de milímetro.

Escorodita $FeAsO_4 \cdot 2H_2O$

La escorodita es relativamente frecuente, sobre superficies libres de fisuras del skarn, formada por alteración de la löllingita y de la arsenopirita, formando dos tipos de asociaciones. En la primera de ellas se encuentra junto con farmacosiderita y con un arseniato no identificado, compacto y de color amarillo intenso, como cristales de color marrón verdoso generalmente muy oscuro, interpenetrados formando piñas o como agregados planos. Los cristales individuales pueden alcanzar un tamaño de hasta dos milímetros y son de morfología sencilla, piramidal, con {111} como única figura visible, con las caras algo curvadas. En otros ejemplares, la escorodita aparece como microcristales transparentes de color amarillo pálido o anaranjado, asociada a arseniosiderita. Estos cristales son algo más complejos, apareciendo en ellos, además de {111} las caras de {001} y de {201}, en este segundo caso de tamaño bastante variable, pudiendo llegar a ser importantes. También se ha encontrado ocasionalmente escorodita recubriendo y pseudomorfizando cristales aciculares y rosetas de parasimplesita.

*Cristales de escorodita. Corta Carlés Norte.
Campo visual, 1 cm. Abajo imagen SEM.*

Cristales de escorodita de Carlés, a la izquierda el tipo más sencillo, formado por una biperámide, y a la derecha el más complejo, con caras pequeñas de pinacoide y prisma.

Parasimplesita $\text{Fe}^{2+}_3(\text{AsO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$

Este mineral aparece en fisuras de la mineralización como un producto de alteración supergénica de la löllingita. Puede encontrarse en varias formas, dependiendo del tamaño y localización de las fisuras, y probablemente de la velocidad de formación. En la mayoría de los casos aparece como formaciones radiadas de cristales laminares alargados en la dirección de [001], de hasta un centímetro de longitud, de un color azul verdoso muy oscuro, bastante característico. En las fisuras estrechas, que son la gran mayoría, las rosetas de cristales están en contacto con las dos superficies, de modo que solamente pueden observarse en las superficies de separación los planos de exfoliación perfecta correspondientes a {010}. Su aspecto recuerda en algunos casos a las rosetas de piroxenos y anfíboles, y se encuentra en una matriz de roca oscura, por lo que es probable que haya pasado inadvertido en muchos ejemplares. Muy ocasionalmente alguna fisura es lo suficientemente ancha como para que puedan observarse cristales individualizados de tamaño milimétrico. En este caso, la figura dominante es {010}, con el contorno formado por caras de {100} y {111} y pequeñas modificaciones de {201}. Se han encontrado ejemplares con la parasimplesita recubierta de arseniosiderita o de farmacosiderita, y algunos pseudomorfizados en parte a este último mineral. También aparece como agregados plumosos de cristales laminares o aciculares muy finos de parasimplesita, que en este caso presentan brillo sedoso con un color azul relativamente pálido, y como esférulas de cristales aciculares o laminares muy alargados, bien individualizados o formando esférulas compactas, de color azul oscuro por reflexión, y amarillento sucio por transparencia en los cristales individuales. Estas esférulas suelen ser el último mineral en formarse en las fisuras, apareciendo sobre tapices de farmacosiderita.

Morfología de un cristal tabular de parasimplesita.

Parasimplesita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 6 mm.

Hörnesita $\text{Mg}_3(\text{AsO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$

Aparece como cristales tabulares finos, incoloros o de color blanco, traslúcidos, creciendo de forma subparalela como gavillas, sobre un tapiz de microcristales de aragonito, producida por la alteración de la löllingita. Las únicas caras bien visibles son las correspondientes a {010}, aunque la forma del contorno indica la presencia de {100}, {201} y {20 $\bar{1}$ }. Está asociada a hidromagnesita, que forma esférulas de cristales laminares. Los cristales de hörnesita de Carlés son muy grandes para lo que es habitual en esta especie, relativamente rara por otra parte. La asociación de hörnesita con hidromagnesita se ha encontrado también en otros yacimientos, como en las canteras de Fiano, en Nocera, Campania (Italia) (Zambonini, 1919).

Cristal tabular de hörnesita, con el pinacoide {010} como figura principal.

Agrupación de cristales divergentes de hörnesita (3mm). Corta Carlés Norte.

Cristal de hörnesita. Corta Carlés Norte.

Eucroíta $\text{Cu}_2(\text{AsO}_4)(\text{OH})\cdot 3\text{H}_2\text{O}$

La eucroíta se ha encontrado en el yacimiento de Carlés Norte solamente de forma muy ocasional, como cristales de tamaño milimétrico, individuales o agrupados, brillantes y de color verde hierba, sobre costras de crisocola. En los ejemplares recuperados, no se encuentra asociada a ninguna otra especie. Los cristales son de morfología sencilla, y tienen hábito tabular, con {010} como figura más desarrollada. Esta cara presenta frecuentemente estrías o crecimientos paralelos escalonados. La eucroíta es un mineral relativamente raro, y este yacimiento es el primero en el que se encuentra en España. Desafortunadamente se recuperaron muy pocos ejemplares.

Morfología de un cristal de eucroíta. Corta Carlés Norte.

Agrupación de microcristales de eucroíta sobre crisocola. Corta Carlés Norte.

Tirolita $\text{Ca}_2\text{Cu}_9(\text{AsO}_4)_4(\text{CO}_3)(\text{OH})_8\cdot 11\text{H}_2\text{O}$

La tirolita era relativamente abundante en la zona superior del yacimiento, producida por alteración supergénica de los minerales del skarn rico en sulfuros. Aparecía como agregados esferulíticos formados por la asociación en forma de rosa de cristales laminares individualizados muy pequeños y extraordinariamente finos, tapizando fisuras en skarn oxidado o incluso en masas bastante friables formadas fundamentalmente por óxidos de hierro. Se ha encontrado asociada a brochantita y ocasionalmente a algo de malaquita.

Microcristales de tirolita (alrededor de 1 mm). Abajo: detalles de cristales de tirolita en fotografía SEM. Corta Carlés Norte.

Farmacosiderita

Este mineral se ha encontrado en Carlés Norte como cristales de tamaño inferior al milímetro con dos morfologías claramente diferenciadas. Los cristales de farmacosiderita que se encuentran asociados a cristales de color oscuro de escorodita y a un arseniato amarillo no identificado, tienen forma cúbica, sin modificaciones, forman crecimientos paralelos y son poco brillantes y de color verde muy oscuro, casi negro. También se encuentran en esta asociación cristales de farmacosiderita de color anaranjado. Los cristales de farmacosiderita que aparecen asociados a escorodita amarilla y a arseniosiderita son generalmente de color verde de distintos tonos, desde el oliva claro a un tono muy oscuro, casi negro, y están formados por la combinación de cubo y tetraedro con un desarrollo semejante.

Cristal de farmacosiderita de la corta Carlés Norte, formado por la combinación de {100} y {111}

Microcristales cúbicos de farmacosiderita (menos de 1 mm) con arseniato desconocido. Corta Carlés Norte. Abajo: Foto SEM de un cristal de farmacosiderita

Arsenosiderita $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}_3(\text{AsO}_4)_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

La arseniosiderita está muy difundida en la zona de alteración de Carlés Norte, como recubrimientos de aspecto pulverulento o escamoso en las fisuras o, con menos frecuencia, como agrupaciones de esférulas o costras finalmente botroidales, con estructura interna radiada laminar y brillo nacarado. Se encuentra con distintos tonos de color, de amarillo a naranja intenso, casi rojizo.

Agrupaciones en roseta de microcristales laminares de arseniosiderita. Campo visual, 9 mm. Arriba: detalle en foto SEM. Corta Carlés Norte.

Arseniato no identificado

Asociado a los cristales de escorodita y farmacosiderita aparece ocasionalmente un mineral de color amarillo intenso y aspecto compacto, a veces incluso con un ligero brillo céreo, formando costras relativamente gruesas o manchas aisladas, cuya composición corresponde a un arseniato de hierro con algo de calcio. Su espectro de difracción de rayos X no se corresponde con el de ninguna especie conocida. Es probable que se trate de una especie nueva, pero no se ha podido caracterizar con detalle.

Espectro de difracción de rayos X de un arseniato no identificado, obtenido en la Corta Carlés Norte, cuyas características no se corresponden con las de ninguna especie conocida. ESPECTRO XRD.

Arseniato no identificado, farmacosiderita y escorodita. Corta Carlés Norte. Arista máxima 0,8 mm.

Grosularia $\text{Ca}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ Andradita $\text{Ca}_3\text{Fe}_2(\text{SiO}_4)_3$

El granate de la serie grosularia - andradita es un componente fundamental del skarn de Carlés. Se encuentra en forma de masas microcristalinas y como cristales bien formados. Las masas microcristalinas de color marrón oscuro tienen una composición en la que predomina generalmente el término andradita, aunque con una proporción importante del término grosularia, que a veces puede ser el mayoritario. Los cristales de granate euétricos presentan zonados concéntricos de crecimiento, y en ellos predomina siempre el término grosularia, con contenidos entre el 54% y el 84%, aunque en algunos casos puede predominar ligeramente el término andradita en el núcleo de los cristales. También predomina el término grosularia (entre el 70% y el 75%) en los granates que rellenan fracturas o reemplazan en parte a los formados anteriormente (Martín Irzard et al., 2000). Los cristales de grosularia que aparecen en geodas, frecuentemente muy bien formados, pueden alcanzar un tamaño de hasta dos centímetros, pero generalmente no superan el centímetro, y están formados por el rombododecaedro {110} como figura dominante, con las caras de esta figura lisas y brillantes, modificado por caras menores de trapezoedro {211}, estriadas en la dirección de su diagonal simétrica. Las caras de trapezoedro pueden ser muy pequeñas, y en algunos cristales tener distinto desarrollo, con algunas de ellas menores que las otras. Los cristales de grosularia son distintos tonos de color marrón rojizo, desde el marrón oscuro al anaranjado, y muy ocasionalmente presentan irisaciones de aspecto metálico.

También se han encontrado ocasionalmente crecimientos esqueléticos, pero incluso en ese caso las caras de los cristales están bien definidas. En las geodas con cristales de granate aparecen también titanita, plagioclasa, piroxeno, anfíbol y calcita cristalina de color blanco, que es el último mineral en formarse y las rellena por completo. Los cristales de granate suelen presentar fisuras en la zona exterior, de modo que cuando se elimina la calcita se desprenden fácilmente pequeños fragmentos, dejando dañados los cristales.

Granate grosularia. Cristal de 5 mm.

Forsterita Mg_2SiO_4

Aparece forsterita, junto con espinela, en la zona N de la mineralización de Carlés, en la que el magnesio es especialmente abundante, formando bandas con flogopita y diópsido. Es el primer mineral en formarse (Martín Izard et al., 2000).

Titanita $CaTi(SiO_4)_2O$

La titanita aparece con mucha frecuencia en geodas del skarn como agrupaciones de pequeños cristales lenticulares de color marrón claro algo verdoso, de morfología irregular, asociados en forma divergente o como estructuras arborescentes. Está asociada a granate, piroxeno uralitizado y feldespato. Las geodas están completamente rellenas de calcita cristalina, que hay que eliminar con un ácido para poder observar los otros minerales presentes.

*Agregados de cristales hojosos de titanita.
Corta Carlés Norte. Campo visual, 1,1 cm.*

Vesuviana $(Ca,Na,\square)_{19}(Al,Mg,Fe^{3+})_{13}(\square,B,Al,Fe^{3+})_5(Si_2O_7)_4(SiO_4)_{10}(OH,F,O)_{10}$

La vesubiana no es un mineral muy abundante en Carlés. Se ha encontrado como haces de un tamaño de hasta 3 centímetros, formados por cristales bacilares toscos agrupados en forma divergente, de color verde oliva o marrón verdoso, asociados a granate. A veces los cristales tienen estructura cavernosa, estando huecos parcialmente.

*Vesubiana con granate. Corta Carlés Norte.
Altura del ejemplar, 5 cm.*

Datolita $Ca(HBSiO_5)$

La datolita se ha encontrado como masas gruesamente granudas de color blanco, asociada a ferroactinolita y a epidota en el skarn de Carlés Este. Ocasionalmente han aparecido cristales de hasta 2 centímetros, blancos y bastantes toscos, al eliminar con un ácido la calcita que rellena las geodas.

Epidota $Ca_2(Al_2Fe^{3+})(Si_2O_7)(SiO_4)O(OH)$

La epidota es relativamente poco frecuente en el skarn de Carlés, apareciendo como masas con estructura gruesamente fibrosa, de color verde, formadas por cristales bacilares. Está asociada a ferroactinolita y a datolita. También se ha encontrado asociada a plagioclasa, como pseudomorfosis de cristales de escapolita.

Allanita-(Ce) $(CaCe)(Al_2Fe^{2+})(Si_2O_7)(SiO_4)O(OH)$

La allanita-Ce se ha encontrado en el skarn de Carlés Este como cristales de color negro, de un tamaño de hasta un centímetro, con diferentes morfologías. Aparece en geodas dentro de la mineralización masiva, con cristales de hedenbergita, a veces uralitizada parcial o totalmente, titanita, feldespato y lóllingita. Estas geodas, como todas las del skarn, quedaron rellenas posteriormente de calcita cristalina de color blanco.

*Allanita-(Ce) en calcita. Mina Carlés Este.
Cristal de 5 mm.*

Diópsido $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$

Aparece diópsido, de color verde pálido, reemplazando al granate y formando bandas alternadas con él. En los demás casos, el término dominante es la hedenbergita (Martín Izard et al., 2000). En la zona N del yacimiento, en el skarn magnesiano, aparece diópsido como agregados de grano fino o grueso, a veces reemplazando a olivino. Está asociado a flogopita (Martín Izard et al., 2000). Se ha encontrado también, como pequeños cristales prismáticos de color blanco, muy corroídos, asociado a löllingita, en geodas de el mineral masivo de la corta de Carlés Norte. Estas geodas quedaron rellenas por calcita cristalina en una etapa posterior.

Diópsido con löllingita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 2 cm.

Hornblenda $\square(\text{Ca}_2)(\text{Fe}^{2+}_4\text{Al})(\text{AlSi}_7\text{O}_{22})(\text{OH})_2$

La composición de las hornblendas de Carlés se sitúa entre la hastingsita y la ferropargasita (Martín Izard et al., 1998). En la parte más interna del exoskarn existe una zona formada por hastingsita con un cierto contenido de potasio, asociada con magnetita y con sulfuros diseminados. Este mineral se ha utilizado para calcular la edad del skarn (Arcos et al., 1996).

Ferroactinolita

En Carlés, los anfíboles se han formado por reemplazamiento de piroxenos y granates en la primera alteración retrógrada del skarn, preferentemente en la zona interna e intermedia. Los anfíboles del tipo ferroactinolita-actinolita se forman después que los otros anfíboles y también después que los sulfuros (Martín Izard et al., 1998). Generalmente el término ferroactinolita es el dominante en esta serie (Arcos et al., 1996).

Ferroactinolita con datolita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 5,8 cm.

Hedenbergita $\text{CaFe}^{2+}\text{Si}_2\text{O}_6$

La hedenbergita es el término dominante en el piroxeno que aparece en rellenos de fracturas y cavidades. Es de color verde oscuro (Martín Izard et al., 2000). Se encuentra también en forma granuda en la zona de endoskarn, o como venas que cortan a las bandas de diópsido (Martín Izard et al., 2000). En las cavidades del skarn puede observarse, tras la eliminación de la calcita cristalina que las relleno en una etapa posterior a la formación de los demás minerales, como cristales de color verde muy oscuro, de hábito prismático y de una longitud de hasta un centímetro. Tienen sección cuadrada, y están formados por la combinación de los pinacoides {100} y {010}, a veces con las aristas truncadas por pequeñas caras de {110}, y terminados por el pinacoide {001} o de forma más compleja. Están asociados a löllingita, granate y feldespato, y frecuentemente están uralitizados (transformados en piroxeno) en parte o incluso totalmente.

Hedenbergita (cristales de 4 mm de altura) con löllingita. Corta Carlés Norte.

Crisotilo

Se ha encontrado crisotilo (del politipo conocido como clinocrisotilo) formando venas fibrosas de unos cuantos milímetros de grueso, con las fibras perpendiculares a las paredes de las venas, dentro de masas de serpentina.

Clinocloro

Aunque no es un mineral especialmente abundante en Carlés, aparece como masas de color verde oscuro formadas por cristales laminares interpenetrados de forma desordenada, asociadas fundamentalmente a magnetita y a arsenopirita. Ocasionalmente se han encontrado pequeños cristales de clinocloro bien definidos, con el contorno hexagonal habitual en este mineral, en geodas dentro de magnetita, con cristales de diópsido y de ferroactinolita, además de los de la propia magnetita.

*Magnetita, diópsido,
ferroactinolita y clinocloro.
Corta Carlés Norte.
Campo visual, 2 cm.*

Sepiolita $\text{Mg}_4(\text{Si}_6\text{O}_{15})(\text{OH})_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

La sepiolita ha aparecido ocasionalmente como costras laminares finas con textura algo fibrosa, como restos de papel, de color marrón claro, sobre tapices de pequeños cristales incoloros de dolomita. Sobre la sepiolita crecen también microcristales de este segundo mineral. Se ha encontrado además la sepiolita como costras mas gruesas, de color marrón dorado, rellenando pequeñas fisuras.

*Sepiolita hojosa. Corta Carlés Norte.
Campo visual, 3 cm.*

Serpentina

Se ha encontrado serpentina como masas de colores muy variados, desde un verde muy pálido, casi blanco, al verde oscuro, y también amarillo verdoso. Dada la semejanza entre los minerales de este grupo, no se han podido identificar en cada caso con precisión, aunque se trata probablemente de lizardita, antigorita y clinocrisotilo, individuales o mezclados.

Crisocola

La crisocola era bastante frecuente en la zona de alteración supergénica, formando venillas y costras botroidales que pueden cubrir superficies multicentimétricas.

Es de color azul muy vivo, especialmente en las superficies de fractura.

Las superficies exteriores tienen aspecto más apagado y menos brillo.

Está asociada a óxidos de hierro y a relictos de calcopirita.

*Crisocola. Corta Carlés Norte.
Campo visual, 3 cm.*

Chapmanita $\text{Fe}^{3+}_2\text{Sb}^{3+}(\text{SiO}_4)_2(\text{OH})$

Este mineral era relativamente abundante en la zona de mármoles con mineralización hidrotermal alterada en la zona de Carlés Norte, como masas compactas de color verde amarillento con aspecto arcilloso, rellenando venas de varios milímetros de grueso. También aparecía como esférulas individualizadas, extremadamente pequeñas, asociada a pequeños

cristales de aragonito, o formando tapices sobre drusas de pequeños cristales de calcita. Se encuentra a veces asociada a microcristales de arsenopirita. La chapmanita es un mineral bastante raro. En España se había encontrado anteriormente solamente en la mina de oro de El Valle-Boinás, en Belmonte (Asturias), pero en cantidades muy pequeñas (Mesa et al., 2002).

Chapmanita sobre calcita. Corta Carlés Norte. Campo visual, 2,5 cm.

Ortoclasa KAlSi_3O_8

Se han encontrado cristales de este mineral, de color anaranjado, y de un tamaño de hasta 4 centímetros. Generalmente son cristales sencillos, formados por la combinación de {001}, {010}, {110} y {10 $\bar{1}$ }, y están asociados a cuarzo, actinolita, diópsido-hedenbergita, arsenopirita y löllingita, dentro de geodas en el skarn, rellenas en una última etapa de calcita cristalina.

Cristales de ortoclasa con diópsido-hedenbergita y actinolita. Corta Carlés Norte. Altura del cristal, 1,5 cm.

Escapolita $(\text{Na,Ca})_4(\text{Al,Si})_4\text{O}_8(\text{Cl,CO}_3)_4$

Se ha indicado la presencia de escapolita en pequeñas cantidades en el límite externo del skarn en Carlés Este. En los análisis llevados a cabo por Martín Izard et al., (2000) predomina por poco el término marialita. Se ha encontrado como masas compactas formadas por agregados divergentes de cristales. En las geodas que aparecen en el skarn, la escapolita es poco frecuente. Cuando aparece, forma cristales prismáticos o bacilares de hasta dos centímetros de longitud, traslúcidos y de color blanco. En los afloramientos situados junto a la carretera, antes de que se llevaran a cabo las labores de explotación a cielo abierto de Carlés Este, se encontraron geodas con cristales de escapolita de color verdoso, debido a la presencia de inclusiones de anfíboles. Algunos de los cristales de escapolita de estas geodas estaban transformados total o parcialmente en plagioclasa (oligoclasa).

Cristales de escapolita, de color verde por inclusiones de anfíboles, con plagioclasa pseudomórfica de escapolita (rosa) y granate. El ejemplar, obtenido en 1989, procede del afloramiento de Carlés Este. Anchura, 3 cm.

Plagioclasa (oligoclasa) $(\text{Na,Ca})[\text{Al}(\text{Si,Al})\text{Si}_2\text{O}_8]$

En el skarn, la plagioclasa es relativamente frecuente, y aparece en general dentro del rango de composición de la oligoclasa, con albita como término predominante (Arcos et al., 1996). Se encuentra también como pequeños cristales tabulares de color blanco o muy ligeramente marrón anaranjado, traslúcidos, sobre granate, en geodas rellenas posteriormente de calcita cristalina en la zona de Carlés Norte.

En los afloramientos sobre los que se situaría posteriormente la explotación de Carlés Este se ha encontrado plagioclasa como cristales bien formados, traslúcidos y de color blanco ligeramente rosado, dentro de huecos en el skarn, sobre granate. Como en los demás casos, estas geodas quedaban completamente rellenas por calcita cristalina. También se ha encontrado en esta zona plagioclasa como pseudomorfo parcial o total de cristales de escapolita, dentro de geodas con las paredes tapizadas por cristales de granate. Las pseudomorfo están formadas o por plagioclasa compacta o por un agregado ordenado en forma paralela de microcristales de este mineral, en ambos casos opaca y de color anaranjado. Junto con ella aparece a veces epidota, que también forma parte de la pseudomorfo. Este tipo de pseudomorfo parece ser relativamente frecuente, ya que se han encontrado ejemplares notables en varias localidades, como Griffith, en Ontario (Canadá), Nyseter y Osthagan en Grua, Hadeland (Noruega) y zona de Mary Kathleen, en Queensland (Australia).

*Cristales de oligoclasa de 1,5 cm de altura.
Zona de Carlés Este.*

*Plagioclasa pseudomórfica de escapolita, con
epidota. Zona de Carlés Este.
Campo visual, 1,5 cm.*

Otros minerales

En el skarn de Carlés se encuentran, como inclusiones microscópicas en los sulfuros cuantitativamente importantes del skarn, bismuto nativo y un gran número de sulfuros raros, visibles únicamente por microscopía de luz reflejada. El bismuto nativo aparece asociado a calcopirita en venas mineralizadas en la zona de exoskarn (Arcos et al., 1996). También se encuentra como inclusiones de décimas de milímetro en la arsenopirita. La asociación del bismuto nativo con oro nativo es muy frecuente. A veces, está reemplazado en parte por bismutita, asociada a la arsenopirita (Loredo y García Iglesias, 1988).

También aparece la variedad antimonial, conocida con el nombre de horobetsuita, asociada a bismuto nativo pobre en antimonio y a wittichenita, como inclusiones en la calcopirita (Paniagua, 1998). La calcosina y covellina se encuentran como productos de alteración de la calcopirita, asociadas con ella (Rúa Figueroa et al., 1987). La wittichenita aparece en cantidades significativas asociada a la calcopirita, y a otros minerales de cobre y bismuto en venas mineralizadas en la zona de exoskarn (Arcos et al., 1996; Martín Izard et al., 2000). La hessita aparece, junto con electrum, wittichenita, petzita y stützita, como inclusiones de un tamaño de unas 50 micras, en la bornita.

La coloradoita se encuentra como trazas en el skarn del yacimiento de oro de Carlés, acompañada de calaverita, petzita y otros sulfuros, como inclusiones en la esfalerita (Paniagua, 1998). También se encuentran en este yacimiento, la tetradimita, joseita, joseita-B, stromeyerita, estannina, stannoidita, famatinita, plagionita, gustavita y mawsonita, en forma de inclusiones microscópicas en la bornita (Paniagua, 1998). La vulcanita se encuentra, acompañada de electrum, hessita, wittichenita y otros sulfuros raros, como inclusiones en la bornita y en la calcopirita (Paniagua, 1998; Martín Izard et al., 2000). También se ha indicado la presencia de “wehrlita”, que es una mezcla de pilsenita con hessita, como inclusiones en la bornita (Paniagua, 1998), así como de cubanita (Loredo y García Iglesias, 1988). Se ha citado la presencia de tsumoita, con dudas, acompañando a otros minerales raros como inclusiones en la calcopirita y bornita en el yacimiento de oro de Carlés-Este. También se ha citado como dudosa la presencia de rickardita (podría tratarse de wehrlita, una mezcla de hessita y pilsenita) asociada a calcopirita, wittichenita y otros sulfuros en la mina de Carlés-Este (Martín Izard et al., 2000). A nivel petrográfico, aparece ilmenita en los granitoides que generaron el skarn. La ilmenita es más abundante que la magnetita, que incluso llega a estar ausente. Este fenómeno, que indica que las rocas se formaron en condiciones reductoras, es importante ya que el predominio de la ilmenita sobre la magnetita es una característica geoquímica favorable para la formación de skarns con oro (Martín Izard et al., 2000).

Bibliografía

- Arcos, D., Soler, A. y Delgado, J. (1996). Fluid evolution in the Cu-Au deposit related to the Carlés granodiorite (Asturias). *European Journal of Mineralogy*, 8, 975-985.
- Calvo, M. (2009). *Minerales y Minas de España. Vol. IV, Óxidos e Hidróxidos*. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid - Fundación Gómez Pardo. 752 pp.
- Calvo, M. (2012). *Minerales y Minas de España. Vol. V, Carbonatos y Nitratos. Boratos*. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid - Fundación Gómez Pardo. 711 pp.
- Calvo, M. (2014). *Minerales y Minas de España. Vol. VI, Sulfatos (seleniatos, teluratos), cromatos, molibdatos y wolframatos*. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid - Fundación Gómez Pardo. 653 pp.
- Fernández, C.J. y Blanco, M. (1992). El skarn de Cu-As de Carles (Asturias). III Congreso Geológico de España y VIII Congreso Latinoamericano de Geología, Vol. 3, 363-367.
- García de Figuerola, L.C. y de la Peña, F. (1964). El afloramiento cuarzo-diorítico de Carlés (Asturias) y la prospección geoquímica de cobre en el mismo. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Geología)*, 62, 91-106.
- González, T. (1832). *Registro y Relación General de Minas de la Corona de Castilla*. Miguel de Burgos, Madrid. Vol. 1, pag. 471.
- Herrgen, C. (1801). Conclusión de los materiales para la geografía mineralógica de España y de sus posesiones en América. *Anales de Ciencias Naturales*, 3, 101-111.
- Loredo, J. y García, J. (1988). El yacimiento aurífero de Carlés (Asturias). *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, 11, 47-53.
- Martín Izard, A., Paniagua, A., García, J., Fuertes, M., Boixet, L., Maldonado, C. y Varela, A. (2000). The Carlés copper-gold-molybdenum skarn (Asturias, Spain): geometry, mineral associations and metasomatic evolution. *Journal of*

Arcos et al. (1996) indican la presencia de wollastonita en la zona de contacto del exoskarn con los mármoles calcíticos. También indica la presencia de potasio-hastingsita reemplazando a granate en la zona interna del exoskarn. Se ha indicado la presencia de olivino (fosterita) y de espinela en el skarn magnesiano de Carlés Norte (Martín Izard et al., 2000). Se han encontrado indicios de laumontita, de color azulado, asociada a masas de escapolita fibrosa. También se ha indicado la aparición ocasional de prehnita, asociada a escapolita, en la zona de Carlés Este.

Agradecimientos

Para llevar a cabo este trabajo, hemos contado con la ayuda de Agustín Sanz, Manuel Mesa, Manuel Echevarría, José Rafael González y Jorge Orueta, a los que les agradecemos su colaboración.

Joan Viñals i Olià (+)

Dep. C. dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química, Universitat de Barcelona

Miguel Calvo

Dep. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza
calvoreb@unizar.es

Fotos SEM: Joan Viñals.

Especímenes de la colección de Miguel Calvo.

Fotografías de minerales: Joaquim Callén.

- Geochemical Exploration*, 71, 153-175.
- Mesa, M., Calvo, M. y Viñals, J. (2002). El Valle-Boinás. Un proyecto moderno con minerales de excepción. *Bocamina* (9), 38-85.
- Noble, A.C., Wheeler, A. y Williams, W.C. (2012). Technical Report for the El Valle/Boinás-Carlés Gold Deposits: Updated Reserve Estimate and Mine Plan. Informe para Orvana Minerals Corp. 261 págs.
- Paillette, A. (1852). Recherches sur l'histoire et sur les conditions de gisement des mines d'or dans le nord de l'Espagne. *Bulletin de la Société Géologique de France*, 2sr, 9, 482-510. Traducido como Paillette, A. (1853). Investigaciones sobre la historia y condiciones de yacimiento de las minas de oro en el Norte de España. *Revista Minera*, 4, 450-457; 479-483.
- Paniagua, A. (1998). Ore mineralogy and thermodynamic evolution of the Carlés gold-bearing skarn. En: *Gold exploration and mining in NW Spain* (Arias, A., Martín-Izard, A. y Paniagua, A. Eds). Oviedo. 106-111.
- Perea, A. y Sánchez, F.J. (1995). *Arqueología del oro Astur*. Orfebrería y Minería. Caja de Asturias, Oviedo. 116 págs.
- Rua Figueroa, A., Llavona, M., Loredo, J., García Iglesias, J. (1987). Fluid inclusions in quartz from a gold-mineralized granodioritic intrusion at Carlés, Asturias, Spain. *Chemical Geology*, 61, 217-224.
- Schulz, (1858). *Descripción Geológica de la Provincia de Oviedo*. Imprenta y Librería de D. José Gonzalez, Madrid. Pág. 40.
- Toreno, Conde de (1785). *Discursos Pronunciados en la Real Sociedad de Oviedo en los años de 1781 y 1783*. Madrid, Joachin Ibarra. 100 págs.
- Villa, A. y Fanjul, A. (2006). Avance al estudio arqueológico de las labores auríferas de época romana de Carlés (Asturias, España). *Actas del 3º Simposio sobre Mineración e Metalurgia Históricas no Sudoeste Europeu*. SEDPGYM, Lisboa, junio 2005. 153-167.
- Wheeler, A., Dowdell, B. y Noble, A.C. (2010). Technical Report on the Boinás and Carlés Gold Mines. Informe para Orvana Minerals Corp. 196 págs.
- Zambonini, F. (1919). Il Tufo pipernoide della Campania e suoi minerali. *Memoriper Servire alla Descrizione della Carta Geologica d'Italia*, 7, 130 págs.